

**ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА –
ЭКОНОМИКА
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА**

**Сборник статей
Международной научно-практической конференции
15 мая 2020 г.**

**НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА»
УФА, 2020**

Уд. 00(082) + 33 + 311 + 368 + 65
Ф. 94.3 + 65
И. 665

Ответственный редактор:

Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.

В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят:

Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор

Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент

Габрус Андрей Александрович, кандидат экономических наук, доцент

Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент

Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент

Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик МАС, профессор РАО

Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук, доцент

Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук, доцент

Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор

Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор

Нурдавлитова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук, доцент

Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент

Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук, доцент

Терзиев Венелин Крыстев, доктор экономических наук, профессор, член - корреспондент РАО

Чилдадзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор

Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор

Яруллин Рауль Рафаэлович, доктор экономических наук, профессор, член - корреспондент РАО

И 665

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА – ЭКОНОМИКА ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА: сборник статей Международной научно-практической конференции (15 мая 2020 г. г. Уфа). - Уфа: Аэтерна, 2020. – 185 с.

ISBN 978-5-00109-983-3

Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической конференции «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА – ЭКОНОМИКА ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА», состоявшейся 15 мая 2020 г. в г. Уфа. В сборнике статей рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики применения результатов научных исследований.

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и студентов с целью использования в научной и педагогической работе и учебной деятельности.

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.

При использовании опубликованных материалов в контексте других документов или их перепечатке ссылка на сборник статей научно-практической конференции обязательна.

Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте <https://aeterna-ufa.ru/arh-conf/>

Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242 - 02 / 2014К от 7 февраля 2014 г.

Целесообразность отражена в том, что в период расследования действительно доказана необходимость введения специальной меры.

Важно отметить, что, несмотря на свою значимость для поддержки отечественного производства, специальные защитные меры не способны полностью обеспечить импортозамещение без отдельных шагов со стороны самих национальных компаний и производителей.

Цель специальных мер – обеспечение возможности промышленности адаптироваться к изменившимся условиям на рынке. С помощью специальных мер есть возможность уменьшать объемы импорта на внутреннем рынке с целью роста и развития отечественной промышленности.

Список литературы

1. О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров: федеральный закон от 08.12.2003 N 165 - ФЗ (ред. от 26.07.2017) // [Электронный ресурс]. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.04.2020)
2. Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года 15.04.1994 // [Электронный ресурс]. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.04.2020)
3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // [Электронный ресурс]. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.04.2020)

© Носова К. С.

УДК 338.49

Пономаренко Е.В.

д - р гос. упр., проф.

Еременко А.А.,

магистрант

ГОУ ВПО «ДонАУиГС»,

г. Донецк, ДНР

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОНБАССА

В статье исследовано понятие инновационной инфраструктуры и ее составляющих, ретроспекция процесса формирования инновационной инфраструктуры Донбасса, что позволило оценить инновационный потенциал территории. Анализ состояние объектов инфраструктуры сегодня позволил сделать вывод о тенденциях деиндустриализации и негативном отражении этого процесса на инновационном потенциале территории. С учетом проведенного исследования и мировых тенденция развития промышленного производства в статье предложены направления по развитию инновационной инфраструктуры и стимулированию инновационной деятельности в Донецкой Народной Республике.

Ключевые слова: инновационная инфраструктура, инновационный потенциал, деиндустриализация, реиндустриализация.

Постановка проблемы. Донбасс является индустриальным регионом, обладающий большим экономическим и научным потенциалом. Вследствие тяжелой военно - политической ситуации Донбасс сегодня является непризнанной территорией и вынужден развиваться с учетом стратегии выживания. Одним из сценариев развития Донецкой Народной Республики, который позволит улучшить экономическую ситуацию в регионе, являются инновационный. Для ускорения процесса восстановления экономики ДНР необходимо создание гибкой инновационной инфраструктуры, которая позволит поддержать субъектов инновационной деятельности и создаст условия для их развития.

Анализ последних исследований и публикаций. В статье авторы опирались на исследования Тереховой С.В. (проблемы инновационной инфраструктуры региона), Дежиной И. и Салтыкова Б. (механизмы стимулирования коммерциализации исследований и разработок), Фурина А.Г. (государственная поддержка инновационной деятельности), Султанова Н.М. и Мамадова С.В. (проблемы деиндустриализации экономики), Сухарева О.С. (проблемы реиндустриализации экономики).

Целью исследования является изучение процесса становления и развития инновационной инфраструктуры Донбасса, оценка состояния и разработка направлений развития ее в Донецкой Народной Республике.

Изложение материалов основного исследования. В современном мире инновации участвуют во всех сферах жизнедеятельности общества: технологической (производство товаров и услуг), экологической (чистые машины, безотходные технологии, воспроизводство энергоресурсов), экономической (управление экономическими процессами), социально - политической (общественные движения, политические партии, здравоохранение и т.п.), государственно - правовой (организация государственной власти, законодательство, межгосударственные структуры); духовной сфере общества (искусство, наука, этика, религия, образование), в области охраны правопорядка и военной (структура вооруженных сил, новые способы ведения военных действий и поддержания правопорядка). Интенсивный рост инновационной экономики возможен при создании соответствующей инновационной инфраструктуры.

Существует множество трактовок понятия «инновационная инфраструктура», среди которых наиболее часто встречаемыми являются:

- система государственных органов, организаций, мероприятий и механизмов, которые осуществляют поддержку субъектов инновационной деятельности [1];
- совокупность всех подсистем, обеспечивающих доступ к различным ресурсам и оказывающих услуги, направленные на создание и реализацию инновационной продукции участникам инновационной деятельности [2].

Инновационная инфраструктура состоит из следующих подсистем:

- производственно - технологической (технопарки, инновационно - технологические центры, бизнес - инкубаторы, центры трансфера технологий);
- финансовой (финансовые институты и фонды: бюджетные, страховые, венчурные,

– информационной (собственно базы данных, аналитические, статистические информационные центры);

– кадровой (образовательные учреждения по подготовке и переподготовке кадров в области научного и инновационного менеджмента, технологического аудита, маркетинга);

– экспертно - консалтинговой (оказание услуг по вопросам интеллектуальной собственности, сертификации и стандартизации, центры консалтинга общего аудита, специализирующегося в сферах финансов, инвестиций, маркетинга, управления) [3].

Таким образом, из всего вышесказанного можно дать определение инновационной инфраструктуры как механизма развития субъектов инновационной деятельности, включающий систему институтов (технологических, информационных, финансовых, кадровых, проч.), обеспечивающих доступ к различным ресурсам и оказывающих услуги, направленные на создание и реализацию инновационной продукции.

Донбасс относится к классу старопромышленных регионов, базовые отрасли которого (добывающая, металлургическая, машиностроительная и др.) относятся к третьему технологическому укладу. История формирования инновационной инфраструктуры Донбасса берет начало еще в 1930 - х гг. от создания высших учебных заведений (ДонНТУ, ДонНУЭТ), научно - исследовательских центров в 1960 - х гг., Регионального отделения Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям; Восточного регионального центра инновационного развития, Донецкого регионального отделения Государственного инновационного финансово - кредитного учреждения (в конце 1990 - х – начала 2000 гг.).

До 2014 г. в Донецкой области работало 32 различных вуза (филиала), Донецкий научный центр НАН Украины (6 институтов и ботанический сад), около 100 банков и отделений, 4 технопарка, 13 предприятий, занимавшихся инновациями (8,1 % от количества по Украине) и 156 использовали передовые технологии (7,2 % от количества по Украине). Кроме этого на территории области работало порядка 65 НИИ и ПКТИ, 35 кадровых агентств [4]. Удельный вес Донецкой области в реализации инновационной продукции в целом по промышленности Украины в 2013 г. составил более 17 % , причем около 50 % приходилось на предприятия машиностроения, более 40 % – металлургии, 7 % – пищевой промышленности [5]. Основными отраслями, внедряющими инновации в производство, были металлургия и машиностроение, химическая отрасль. Средства направлялись на проекты в области ресурсосбережения, уменьшение загрязнения окружающей среды, снижение себестоимости продукции.

История технопарков берет начало в 1999 г., когда был создан первый технопарк ДонНТУ «УНИТЕХ» (г. Донецк), основной задачей которого было эффективное использование образовательного и научно - технического потенциала студентов и преподавателей ДонНТУ в интересах инновационного развития. Этот технопарк работает и сегодня и осуществляет такие виды деятельности, как: исследования и научно - технические разработки, реализацию инновационных проектов в области машиностроения, горного дела, металлургии, информационных технологий и проч.; консультативные и маркетинговые услуги по различным видам деятельности; издательскую деятельность и распространение электронных и печатных материалов; учебно - педагогическую деятельность и реализацию образовательных проектов; проведение конференций, семинаров и презентаций [6].

Инициативами занимался также Технопарк «Углемаш» (г. Донецк), который был создан в 2000 г. и вел активную деятельность в таких отраслях, как производство машин и оборудования для строительства и добывающей промышленности, а также исследований и разработки в области естественных и технических наук, коммерциализации научных исследований в виде научной продукции [7]. Технопарка был создан с целью решение ряда следующих проблем: физического и морального старение систем и комплексов оборудования, средств доставки, технологий для подготовки, добычи и переработки угольных, рудных и нерудных полезных ископаемых. Актуальность задач определялась также приостановкой в начале 2000 - х годов НИОКР и объемов внедрения инновационных разработок, создания и развитие опытно - экспериментальной и производственной базы практически для всех ведущих отраслях промышленности Донбасса; отсутствия высокоэффективных систем и средств обеспечения взрывобезопасности, средств предупреждения и локализации пожаров, индивидуальных средства защиты, горноспасательного оборудования в условиях работы с повышенной опасностью [8].

Используя опыт Технопарка «Углемаш», на территории Донбасса были созданы в 2000 - х гг. технопарки “Эко - Украина” и “Ресурсы Донбасса” (г. Донецк) с целью реализации проектов металлургических и химических комбинатов, машиностроительных заводов. Позже планировалось создание несколько региональных техноградов на основе IT - технологий и нанотехнологий в Старобешево, Ясиноватском и Марьинском районах [9]. Одной из целей их было возвращение молодых ученых Украины из - за рубежа. Например, в аналогичном немецком технопарке выходцы из Украины были авторами 80 % проектов. Для стимулирования возвращения молодежи была разработана программа по возведению социального жилья с льготными условиями для молодых семей.

Кроме технопарков активно создавались такие элементы инновационной инфраструктуры, как бизнес - инкубаторы. Так, в 2008 году на базе ДонГУУ (сегодня - ДонАУиГС) был создан городской бизнес - инкубатор, основной целью которого является обеспечение интенсивного развитие малого и среднего бизнеса в Донецке в соответствии с программой развития города и за счет выпускников - менеджеров донецких вузов, решение проблемы занятости и помощь в создании малых предприятий. Важной идеей создания бизнес - инкубатора предусматривалась трансформация Донецка к 2020 году в город - предприниматель, в котором доля реализация продукции, произведенной малым и средним бизнесом, составила бы более на 1 % ВВП города. Его опыту последовали ДонНУЭТ, городские советы Горловки, Димитрова.

После прохождения Донбассом в 2014 году точки бифуркации (качественное изменение системы) и отделении части его от Украины, траектории развития Донбасса пошли параллельными путями. Сегодня часть инновационной инфраструктуры Донбасса утрачена, частично – разорваны производственные и социальные цепочки, некоторые субъекты прекратили свое существование.

Сегодня регионы Донбасса продолжают традиции развития по инновационному пути. В Донецкой области, подконтрольной Украине, продолжают работу около 20 крупных банков и столько же высших учебных заведений, созданы индустриальный парк «Техносити» (г. Константиновка, специализация - машиностроение в области альтернативной энергетики и энергосбережения, швейное производство, производство запчастей и комплектующих для техники и оборудования, сборка и наладка бытовых

электронных приборов и бытовой техники, комплексная утилизация компьютерной электротехники (ДЭТ), бизнес - инкубатор для переселенцев (г. Славянск). По некоторым оценкам инвестиционных предложений оценивают в \$5 млрд., рассматривается реализация перспективных проектов создания сети индустриальных парков на базе Константиновского завода стеклоизделий, "Азовмаша", мариупольского "Судноремонтного завода", ГП "Шахта "Новая" (г.Торецк) [10], Технопарк - Донбасс в Мангушском районе (рыболовство, предоставление услуг в рыболовстве). Основными направлениями инновационными развития Донбасса, на которых сосредоточены все усилия, являются: сельское хозяйство и переработка продукции; восстановление инфраструктуры, в т.ч. металлургия, строительство, восстановление дорог.

В Донецкой Народной Республике на сегодняшний день работают 18 вузов, в некоторых продолжают работать созданные до 2014 года бизнес - инкубаторы (ДонНТУ, ДонНУЭТ, ДонАУиГС), более 20 различных НИИ и ПКТИ, более 10 кадровых агентств, на финансовом рынке работает Центральный республиканский банк. В 2015 г. создан бизнес - инкубатор «Центр развития Донбасса», миссией которого является сохранении мира в регионе, интенсификация всестороннего восстановления и развития Донбасса. Инкубатор оказывает помощь всем слоям населения по различным вопросам: от гуманитарной помощи до бесплатных занятий с детьми. Его участники активно разрабатывают аналитические, образовательные, социологические, научные и инфраструктурные проекты, которые направлены на формирование общей картины состояния гражданского общества на Донбассе, изучения его экономики, создания новых рабочих мест, повышения гибкости трудовых ресурсов, развития транспортной инфраструктуры региона, обеспечения населения чистой водой и т.д. Кроме этого «Центр развития Донбасса» проводит различные практические занятия для начинающих бизнесменов, которые уже имеют идеи конкретные проекты, готовые к реализации. Помимо тренингов по бизнес - планированию в «Центре Развития Донбасса» регулярно проводятся консультации со специалистами в сфере PR, IT, юристами и бухгалтерии [11].

В 2017 г. была разработана программа «Суперинтенсивный яблоневый сад» (Тельмановский район ДНР) с целью реализации политики импортозамещения. В феврале 2020 г. она была закрыта, яблоневый сад был передан государственной корпорации «Аграрный Донбасс» и сейчас активно функционирует [12]. В 2018 г. создан Технопарк «Университетские технологии» с целью осуществления образовательной деятельности в области неразрушающего контроля и испытательных лабораторий. Сегодня запущено множество программ восстановления и развития экономики и социальной сферы, программ и проектов молодежных движений, инженерных олимпиад с целью активизации инновационной деятельности среди молодежи (конкурсы социальных инициатив, исследовательских работ, молодежных проектов, проч.). С 2018 года ГП «Донецкий энергозавод» начал выпуск новых автобусов «Донбасс», была попытка на "Донецком электро - техническом заводе (ДЭТЗ)" запуска производства трамваев собственного производства «Я – Донецкий», ведется разработка инновационных автомобильных технологий.

Деиндустриализация негативно отразилась на экономике ДНР несмотря на все усилия, направленные на поддержку любых проектов и программ в сфере инновационной деятельности. Сегодня Республика сконцентрировала усилия на инновационных

прогнозах развития сельского хозяйства и пищевой промышленности: пше (пшеница), кукуруза, картофелеводстве, овощеводстве, скотоводстве и свиноводстве (производителей ДНР от объемов потребления составляет всего 10 - 15 % , остальное импортируется) [13]. В тоже время на территории Донбасса существует множество технопарков и бизнес - инкубаторов, готовых поддержать инновационную деятельность, новых предпринимателей для развития региона.

Таким образом, процесс деиндустриализации и сокращения объемов промышленного производства наблюдается с обеих сторон линии соприкосновения. Причем под деиндустриализацией понимается не простое снижение промышленного производства, а потеря или разрушение производственной инфраструктуры, технологичности, сложности и глубины переработки, т.е. сокращение интеллектуальной основы производства и рынков [14]. Пока наблюдается тенденция развития по инерционному сценарию с незначительным инновационным развитием в сферах сельского хозяйства и пищевой промышленности. Развития на основе IT - технологий и нанотехнологий так и не происходит в силу многих факторов, описанных ранее. Незначительные инновации, внедряемые в малом и среднем бизнесе («продуктовые аптеки», разработка мобильных приложений для сферы услуг и аддитивного производства на 3D printing, интернета вещей) и государственном секторе (в сфере управления, угольной промышленности, металлургии, строительстве) не могут значительно ускорить рост экономики Донбасса.

Поэтому для инновационного развития экономики ДНР необходим сценарий реиндустриализации, который сегодня является общемировым трендом. Суть его – в восстановлении роли промышленного производства как базиса развития экономики [15]. Для этого необходимо активизировать следующие направления по развитию инновационной инфраструктуры и стимулированию инновационной деятельности в Республике:

1. Повышение эффективности деятельности промышленных предприятий (догоняющая модернизация), инфраструктурных проектов (строительство, проч.), стимулирования экспортоориентированных производственных цепочек.
2. Проектное финансирование и банковское кредитование, создание фондов финансирования научно - инновационной инфраструктуры, endowment – фондов в вузах и НИИ Республики.
3. Упрощение процедур по учреждению предприятий любой формы собственности в Республике, в т.ч. малых инновационных предприятий (МИПов).
4. Упрощение системы патентования опосредованно через РФ, формирование антимонопольного законодательства в Республике.
5. Программы поддержки молодежи, студентов, молодых специалистов и перспективных аспирантов (грантовые), введение налоговых льгот для наукоёмких производств.
6. Внедрение инноваций в образовательный процесс с учетом концепции непрерывного образования в течение всех жизни (персонализация образования с применением технологий big data, а также сотрудничество с использованием технологий hackathon, networking и coworking, образовательных экосистем, проч.).

Перечисленные меры являются традиционными в мире, однако в силу множества факторов пока не используются в Донецкой Народной Республике. В совокупности с процессами сотрудничества в инновационной сфере и интеграции с РФ и странами -

участниками СНГ, имеющимися объектами инновационной инфраструктуры (облачные лаборатории, технопарками, центрами, проч.) перечисленные направления призваны способствовать изучению успешного мирового опыта проведения реиндустриализации и выходов экономики ДНР на инновационный путь развития.

Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать выводы о том, что Донбасс обладает высоким инновационным потенциалом по таким составляющим инфраструктуры, как производственно - технологическая, информационная, кадровая, экспертно - консалтинговая, однако в силу внешних угроз (политических, экономических, экологических, проч.) пока не может его реализовать в полной мере. Необходим переход на совершенно иные инновационные ценностные установки и новый технологический уклад в процессе реиндустриализации.

Направления дальнейших разработок в данном направлении будут посвящены исследованию финансовой составляющей инновационной инфраструктуры и адаптации достижений в этой сфере в условия Донецкой Народной Республики.

Список использованных источников

1. Фурин А.Г. К вопросу о государственной поддержке инновационной деятельности в системе образования [Электронный ресурс] // Интернет - журнал «Науковедение». – М.: Издательский центр "Науковедение", 2015. – Т.7. - №3(28). – С.73. - Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24321470>
2. Теребова С.В. Инновационная инфраструктура в регионе: проблемы и направления развития [Электронный ресурс] // Экономические и социальные перемены. ФГБУН «ИСЭРТ РАН». – Вологда: Вологодский НЦ РАН, 2014. - №6(36). – С.199 - 212. - Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22783010>
3. Дежина И. Механизмы стимулирования коммерциализации исследований и разработок [Электронный ресурс] / И.Дежина, Б.Салтыков // Общество и экономика. – 2004. – № 7. – С. 189 - 248. - Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=21660033>
4. Наука в Донецке. - Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki>
5. Коваленко Т.В. Анализ инновационной активности предприятий Донецкой области [Электронный ресурс] // Проблемы экономики и менеджмента. – Донецк, ГВУЗ «ДонНТУ», 2014. - №11(39), - С.28 - 33. - <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22553754>
6. Технопарк ДонНТУ «УНИТЕХ» [Электронный ресурс] // Официальный сайт. - Режим доступа: <https://techpark-donntu.biz-gid.ru/>
7. Технологический парк «Углемаш», ЗАО [Электронный ресурс] // Бизнес - каталог предприятий Украины «Region.info». - Режим доступа: <https://www.ua-region.info/31582480>
8. Гуменюк А.Н. Проблемы активизации инновационной деятельности в Донецком регионе [Электронный ресурс] // Эл. Архив ДонНТУ. - Режим доступа: <http://ea.donntu.org:8080/bitstream/123456789/11633/1/Gumenuk.pdf>
9. Новостной сайт «Говорит Донецк» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://fromdonetsk.net/v-oblasti-sobirayutsya-stroit-srazu-tri-tekhnoparka>
10. Новостной сайт «Сегодня». - Режим доступа: <https://www.segodnya.ua/>
11. «Бизнес - инкубатор» ЦРД [Электронный ресурс] // Сайт Центра развития Донбасса. - Режим доступа: <https://ddc.world/bez-kategorii/256-biznes-inkubator-crd>

12. Суперинтенсивный яблоневый сад продолжает свое функционирование в Ц...
... [Электронный ресурс] // сайт Министерства агропромышленной полити...
... продовольствия ДНР. - Режим доступа: <http://mcsdnr.ru/news/>

13. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2018. – 260 с.

14. Султанов Н.М., Мамадов С.В. Деиндустриализация экономики: содержание, формы проявления и последствия [Электронный ресурс] // Вестник ТГУПБП, Таджикистан. - Худжанд: 2015. - №4(65). – С.30 - 40. - Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25112160>

15. Сухарев О.С. Реиндустриализация экономики России и технологическое развитие [Электронный ресурс] // Журнал «Национальные интересы: приоритеты и безопасность». – М.: ООО "Издательский дом Финансы и Кредит, 2014. – Том.10. - №10(247). – С.2 - 16. - Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21213557>

© Пономаренко Е.В., Еременко А.А.

УДК 33

В.Ю. Попович

студентка 5 курса РГУ МИРЭА
г. Москва, РФ

Л.О. Прусакова

студентка 5 курса РГУ МИРЭА
г. Москва, РФ

Научный руководитель: К.Б. Беловицкий
Доцент, к.э.н.

кафедры Экономической экспертизы и финансового мониторинга
РГУ МИРЭА
г. Москва, РФ

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ – ОТ МЕТОДА РЕВИЗИИ ДО АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Аннотация

В работе представлены виды и формы финансового контроля, а также методы его проведения. Определен результат развития системы государственного финансового контроля - переход от финансового аудита (метода ревизии) до аудита эффективности использования государственных средств.

Ключевые слова:

Ревизия, финансовый контроль, аудит, бюджет, бюджетные средства

СОДЕРЖАНИЕ

Аслова М. А. РОЛЬ ДОЛГОСРОЧНОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТА В ЭКОНОМИКЕ	3
Александрова А. М., Красников А. В. ОФФШОРНЫЙ БИЗНЕС В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ	6
Б.Б. Анчаев, Г.П. Чубарова ЗОНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ КРЕДИТОВАНИЯ	9
Аскандарова А.А. ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ	11
Аскандарова А.А. ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЕНЧУРНЫХ ФОНДОВ	14
Э.И. Ахметова ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ В НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ПРИ ОТБОРЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	16
Х.Р. Башанаева ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	18
Баштыгова А.Т. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ И УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ В ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ	20
Баштыгова А.Т. НЕОБХОДИМОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА	22
С.В. Бегунова, А.Д. Пикалов S.V. Begunova, A.D. Pikalov РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ REGIONAL EXPERIENCE OF FINANCIAL PROVISION OF PROVISION OF SERVICES IN GENERAL EDUCATION	25
А.Р. Валиахметова ИЗУЧЕНИЕ РЕКЛАМЫ В КУРСЕ ДИСЦИПЛИНЫ МАРКЕТИНГ	30

Д.Н. Мазитова
АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ
ОПТИМАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ

32

А.А. Гарбуз
К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

34

Л.Л. Гарина
ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ
КАК ЭЛЕМЕНТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО
ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
В ЭКОНОМИКЕ

36

Н.И. Гибадуллина
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

40

Гома Т.М.
КОНЦЕПЦИЯ КОНТРОЛЛИНГА
В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

46

Д.А. Гришин
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ СО СТРАНАМИ СНГ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
TRADE RELATIONS OF RUSSIA WITH THE CIS COUNTRIES
AND PROSPECTS OF THEIR FURTHER DEVELOPMENT

50

Евсеева А. Г., Евсеев П.В.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ РЫНКА ТРУДА
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

55

К.Д. Зайцева
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

57

В.В. Заруйкин
ПРОЦЕДУРА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
МАРКЕТИНГОМ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ
В КОНТЕКСТЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ ПРОБЛЕМ

60

В.В. Заруйкин
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС – ПРОЦЕССОВ

62

Г.Р. Ибрагимова, Э.Н. Мазитова
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ОЦЕНКА
НА ПРЕДПРИЯТИИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

64

Капачко А.В.
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Н. М. Киндинов, А.А. Семенов, Е.В. Чеснова
ТЕОРЕМА КОСИНУСОВ 71

Б.А. Киреев
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ
СПОСОБСТВУЮЩИХ ВНЕДРЕНИЮ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ
НА НЕФТЕГАЗОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 74

Н.Н. Климова, Р.Р. Полякова
О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ КАЗАХСТАНА 76

Костливцева Н.М., Езангина И.А.
Kostlivtseva N.M., Ezangina I.A.
РОЛЬ И ВОЗМОЖНОСТИ НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ
НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ РОССИИ
ROLE AND OPPORTUNITIES OF TAX ADVICE IN IMPROVING
THE SYSTEM OF TAX ADMINISTRATION IN RUSSIA 78

Котлярова Е. Г.
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК ИМ. В.С. ПУСТОВОЙТА
КАК ФАКТОРА РАЗВИТИЯ ФОРМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 82

Крупенина А.
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
ПАРТИЦИПАТОРНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В РФ 84

Кучебо А.В.
Kuchebo Alexandra Viktorovna
ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫПУСКА ТОВАРОВ
PROBLEMS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT
OF AUTOMATIC PRODUCTION OF GOODS 88

А.Ю. Леонова
A.Yu. Leonova
РАЗВИТИЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
DEVELOPMENT OF NETWORK INTERACTION
OF PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 91

Ю. А. Лукьянов, М. Э. Дзидыханов
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 96

М.М. Милько
РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
В РЕАЛИЗАЦИИ МЕГАПРОЕКТОВ КНР 100

Д. В. Широшниченко, Е. С. Мезенцева ПРОБЛЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧЛОВЕЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ	104
Моткова А.С., Молчанов М.Н., Киреева В.А., Е.В.Чеснова ЛОГАРИФМ	106
Х.Р. Муртазалиева, Д.Р. Муртазалиева МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ФАКТОР ИНФОРМАЦИОННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ	108
Д.А. Нехова ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ	110
М.А. Новикова ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ В РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ	112
Носова К. С. РОЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЕЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА	116
Пономаренко Е.В., Еременко А.А. ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОНБАССА	118
В.Ю. Попович, Л.О. Прусакова ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ – ОТ МЕТОДА РЕВИЗИИ ДО АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ	125
Е.Ю. Пучкова ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ЕАЭС И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ	129
Спешилова Н.В., Бочкарева Н.В. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ	132
А.Д. Трошкова МЕТОДИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА	136
А.Н.Тураев ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР, РИСКИ И УГРОЗЫ	138

Д.А. абурдания
ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ УЧАСТНИКАМИ ВЭД ТОВАРОВ
СООТВЕТСТВИИ С ТН ВЭД ЕАЭС И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Чабанный А.А., Финенко П.Г., Финенко А.Г. Chabannyy A.A., Finenko P.G., Finenko A.G. «ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ СТЕНДА ДЛЯ РЕМОНТА КУЗОВОВ АВТОМОБИЛЕЙ – САМОСВАЛОВ» “THE FEASIBILITY STUDY ON MODERNIZATION OF THE STAND FOR REPAIR OF BODIES OF CARS DUMP TRUCKS”	145
Т.Е. Чеканова T.E. Chekanova ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА ЕАЭС TRANSFORMATION OF THE BANKING SYSTEM OF RUSSIA IN THE PROCESS OF FORMATION OF THE GENERAL FINANCIAL MARKET OF THE EAEU	153
Е.О. Черепанова НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ	158
Черкас Т.А. ТРАНСФОРМАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	161
Шульгина М.Ю. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ	165
В.И. Эркенова РОЛЬ ТНВЭД ЕАЭС ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ	167
И.А. Янкина, А.Т. Махмудова АНТИКРИЗИСНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ООО «СОТЫ»)	170
И.А. Янкина, А.В. Целик РУКОВОДИТЕЛЬ В СИСТЕМЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ	173

АЭТЕРНА

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

<https://aeterna.ru>
info@aeterna.ru
+ 7 347 266 60 00

450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

Международные и Всероссийские научно-практические конференции

По итогам научно-практической конференции авторам предоставляется сборник (в электронном виде) и сертификат участника (в печатном и электронном виде).

Сборнику по итогам конференции присваиваются индексы УДК, ББК и ISBN. В приложении к сборнику будут размещены приказ о проведении конференции и акт с результатами ее проведения. Сборник будет размещен в открытом доступе в разделе "[Архив конференций](#)" (в течение 7 дней) и в научной электронной библиотеке elibrary.ru (в течение 30 дней) по договору 242-02/2014К от 7 февраля 2014г.

Стоимость публикации 100 руб. за 1 страницу. Минимальный объем-3 страницы

С полным списком актуальных конференций Вы можете ознакомиться на сайте aeterna-ufa.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА

ISSN 2410-6070 (print)

Свидетельство о регистрации

СМИ – ПИ №ФС77-61597

Журнал представлен в международном каталоге периодических изданий [Ulrich's Periodicals Directory](#).

Все статьи индексируются системой **Google Scholar**.

Рецензируемый междисциплинарный международный научный журнал «Инновационная наука»

Размещение в "КиберЛенинке" по договору №32505-01

Размещение в Научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору №103-02/2015

Периодичность: ежемесячно. Прием материалов до 7 числа каждого месяца

Язык публикации: русский и английский

Формат: Печатный журнал формата А4

Стоимость публикации – 150 руб. за страницу

Минимальный объем статьи – 3 страницы

Размещение электронной версии журнала на сайте: в течение 10 рабочих дней

Рассылка авторских печатных экземпляров: в течение 12 рабочих дней

ISSN 2541-8076 (electron)

Рецензируемый междисциплинарный научный электронный журнал «Академическая публицистика»

Периодичность: ежемесячно. Прием материалов до 28 числа каждого месяца

Язык публикации: русский и английский

Формат: Электронный научный журнал, размещаемый на сайте в формате pdf

Стоимость публикации – 80 руб. за страницу

Минимальный объем статьи – 3 страницы

Размещение электронной версии журнала на сайте: в течение 10 рабочих дней

Книжное издательство

Мы оказываем издательские услуги по публикации: авторских и коллективных монографий, учебных и научно-методических пособий, методических указаний, сборников статей, материалов и тезисов научных, технических и научно-практических конференций.

Издательские услуги включают в себя **полный цикл полиграфического производства**, который начинается с предварительного расчета оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается доставкой готового тиража.

Позвоните нам, либо пришлите нас по электронной почте заявку на публикацию научного издания, и мы выполним предварительный расчет.

Научное издание

**ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА –
ЭКОНОМИКА
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА**

Сборник статей
Международной научно-практической конференции
15 мая 2020 г.

В авторской редакции

Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.

Все материалы отображают персональную позицию авторов.

Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов

Подписано в печать 20.05.2020 г. Формат 60x84/16.

Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman

Усл. печ. л. 10,8. Тираж 500. Заказ 1218.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2

<https://aeterna-ufa.ru>

info@aeterna-ufa.ru

+7 (347) 266 60 68

АЭТЕРНА

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

<https://aeterna.ru>
info@aeterna.ru
+7 347 266 00 00
+7 987 1000 333

450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении

15 мая 2020 г.

Международной научно-практической конференции

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА – ЭКОНОМИКА ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья

2. Цель конференции:

- 1) Пропаганда научных знаний
- 2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки
- 3) Апробация результатов научно-практической деятельности

3. Задачи конференции:

- 1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
- 2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
- 3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.

4. Редакционная коллегия и организационный комитет.

Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам конференции) представлен в лице:

- 1) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
- 2) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
- 3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
- 4) Габрус Андрей Александрович, кандидат экономических наук, доцент
- 5) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
- 6) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
- 7) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик МАС
- 8) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук, доцент
- 9) Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук, доцент
- 10) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
- 11) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор

- 12) Давлятлова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук, доцент
- 13) Еномарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
- 14) Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук, доцент
- 15) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ
- 16) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор
- 17) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
- 18) Яруллин Рауль Рафаэлович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ

5. Секретариат конференции

В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены:

- 1) Асабина Катерина Сергеевна
- 2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
- 3) Зырянова Мария Александровна
- 4) Носков Олег Николаевич
- 5) Носкова Регина Нильевна
- 6) Габдуллина Карина Рафаиловна
- 7) Ганеева Гузель Венеровна
- 8) Тюрина Наиля Рашидовна

6. Порядок работы конференции

В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции

- 1) Социально-экономические и правовые основы функционирования регионов.
- 2) Роль кредитно-финансовых институтов в развитии экономики.
- 3) Государственное регулирование экономики регионов.
- 4) Финансово-математические инструменты прогнозирования экономики регионов.
- 5) Развитие внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества.
- 6) Инновационно-инвестиционный механизм развития экономики региона, отрасли, предприятия.
- 7) Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам.
- 8) Математические и инструментальные методы экономики
- 9) Развитие методологии и организации бухгалтерского учета, анализа и аудита
- 10) Прочие разделы экономики

7. Подведение итогов конференции.

В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения

В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить сертификаты участникам конференции

Директор НИЦ «Аэтерна»
к.э.н., доцент

Сукиасян
Асатур Альбертович

АЭТЕРНА

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

<https://aeterna.ru>
info@aeterna.ru
+7 347 266 00 00
+7 987 1000 333

450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

АКТ

по итогам Международной научно-практической конференции

«ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА – ЭКОНОМИКА ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА»,

состоявшейся 15 мая 2020

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 68 статей, из них в результате проверки материалов, было отобрано 54 статьи.
3. Участником конференции стал 81 делегат из России, Казахстана, Армении, Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной электронной библиотеке eLibrary.ru по договору № 242-02/2014К от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей Международной научно-практической конференции

Директор НИЦ «Аэтерна»
к.э.н., доцент

Сукиясян
Асатур Альбертович